

SHIFOXONA ICHI INFEKSIYALARI "PSEUDOMONAS AERUGINOSA (KO'K YIRING TAYOQCHASI)"

Isayev Fozilbek

esmanovjulci4@gmail.com

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Ilmiy rahbar: Bo'riyev Muhammadali

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Davolash ishi yo'nalishi,

Tibbiy profilaktik fanlar kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tezisdá zamonaviy gospital muhitda shifoxona ichi infeksiyalarining eng xavfli va opportunistik qo'zg'atuvchilaridan biri bo'lgan Pseudomonas aeruginosa (Ko'k yiring tayoqchasi) shtammlarining tarqalish qonuniyatlari, patogenlik omillari hamda biofilm hosil qilish xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida bemorlardan olingan klinik namunalar asosida mikrobníng zamonaviy antibakterial preparatlarga va dezinfeksiyalovchi vositalarga nisbatan chidamlilik darajasi o'rganilib, shifoxona sharoitida infeksiyon nazoratni kuchaytirish, gospital shtammlar sirkulyatsiyasini cheklash va samarali tibbiy-profilaktik chora-tadbirlarni tashkil etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: shifoxona ichi infeksiyalari, Pseudomonas aeruginosa, Ko'k yiring tayoqchasi, tibbiy profilaktika, antibiotik rezistentligi, biofilm, gospital shtamm, infeksiyon nazorat.

Zamonaviy sog'liqni saqlash tizimida shifoxona ichi infeksiyalari (SHII) bemorlarning statsionarda qolish muddatini uzaytirishi, davolash asoratlari va iqtisodiy

xarajatlarini keskin oshirishi hamda o'lim ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi sababli jiddiy tibbiy-ijtimoiy muammo bo'lib qolmoqda. Gospital sharoitda nometall yuzalar, tibbiy jihozlar va nam muhitda uzoq vaqt yashovchanligini saqlaydigan *Pseudomonas aeruginosa* (Ko'k yiring tayoqchasi), jarrohlik amaliyotidan keyingi jarohat infeksiyalari, kuyish asoratlari, gospital pnevmoniyalar va og'ir kombinatsiyalangan asoratlarni keltirib chiqarishda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Ayniqsa, ushbu bakterianing plastik va metall yuzalarda biofilmlar (mikrob pardalari) hosil qilishi hamda mutatsiyalar natijasida ko'p dori -darmonlarga rezistent (polirezistent) bo'lib qolgan gospital shtammlarining paydo bo'lishi muammoning epidemiologik xavfini yanada oshirmoqda. Ushbu tadqiqotning maqsadi shifoxona sharoitida bemorlardan ajratib olingan *Pseudomonas aeruginosa* shtammlarining epidemiologik xususiyatlarini tahlil qilish va ularga qarshi samarali tibbiy-profilaktik choralarni ilmiy jihatdan asoslab berishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aleksandrova I.A., va boshq. Gospital mikrobiologiya va infeksiyon nazorat asoslari. - Toshkent, 2022. B. 45-52.
2. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST). Sog'liqni saqlash muassasalarida qo'l gigiyenasi bo'yicha global tavsiyalar. - Jeneva, 2020.
3. Sul'tonov M.M. Gospital shtammlarning antibiotiklarga va dezinfektantlarga rezistentligi muammolari // Tibbiyotda yangi kun jurnali. - 2024. №3 (41). B. 112-117.